

АНАЛІЗ ЦІЛЬОВОЇ АУДИТОРІЇ АДВЕНТ-КАЛЕНДАРІВ

Борисова Світлана ¹ [0000-0003-0610-644X], Копотілов Максим ² [0009-0005-2007-2727]

¹ Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дизайну навчально-наукового інституту мистецтв, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», svitlana.borysowa@gmail.com

² Здобувач вищої освіти 4 курсу навчально-наукового інституту мистецтв, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», Україна, kopotilov.maxim@gmail.com

Анотація. Проаналізовано зв'язок між ціною категорією адвент-календарів та їх цільовою аудиторією, фокусуючи увагу на залежності вартості продукту, запропонованого дизайну та характеристики представників цільової аудиторії. Розглянуто п'ять типових адвент-календарів з різних цінних категорій, від бюджетних до преміальних, з виявленням застосованих для виробництва матеріалів. З'ясовано, що бюджетні адвент-календарі зорієнтовані на внутрішньо сімейну спільну діяльність, дизайн-проекти для middle-сегменту приваблюють оригінальністю й інтерактивністю, а для преміум-сегменту – ексклюзивністю і практичністю. Результати дослідження можуть бути використані при адаптації проектів дизайну адвент-календарів, виконаних майбутніми графічними дизайнерами, відповідно до запланованої цільової аудиторії.

Ключові слова: об'єкт дизайну, адвент-календар, цільова аудиторія, дизайн, проектування, майбутні графічні дизайнери.

Адвент-календар, як святкова традиція індикації та фіксування часу, що залишився до Різдва (Борисова, 2021), пройшов еволюцію від простих виробів ручної роботи, виконаних з паперу, воску, деревини, до складних, багатфункціональних тематичних продуктів. Початково адвент-календарі були розраховані на дітей, які ще не вміли читати і рахувати, але з часом вони набули популярності серед ширшої аудиторії: підлітків, дорослих, з розмежуванням за гендером або навпаки – із забезпеченням універсальності.

Для більш глибокого розуміння зв'язку між вартістю адвент-календарів, запропонованих дизайн-рішень та їх цільовою аудиторією було проаналізовано 87 адвент-календарів 2024 року, які, на думку CNN і Wirecutter, є кращими зразками цього об'єкту дизайну (CNN Underscored, 2024; Wirecutter, 2024).

Метою аналізу стало перш за все формування висновків щодо ціноутворення, сегментації споживачів, зв'язку запропонованого дизайну і сприйняття цінності календаря. З'ясовано, що дослідження співвідношення між ціною адвент-календарів та їх цільовою аудиторією дає можливість:

по-перше, зрозуміти як різні цінові категорії впливають на дизайн продукту, вибір матеріалів, маркетингові стратегії та споживчі переваги;

по-друге, виявити, як ціновий фактор впливає сприйняття адвент-календарів покупцями та їх готовність інвестувати у святкові товари;

по-третє знайти оптимальні дизайн-рішення при проєктуванні адвент-календарів для різних цінових сегментів, на основі узгодженого брифу, який допомагає структурувати і систематизувати інформацію (Копотілов, 2024), забезпечуючи оптимальне співвідношення між вартістю, якістю та привабливістю продукту.

Аналізуючи вибірку сучасних адвент-календарів, запроповану в незалежному огляді редакторів CNN Underscored (CNN Underscored, 2024) та (Wirecutter, 2024), які висвітлюють найкращі пропозиції станом на жовтень-листопад 2024 року, увагу було зосереджено на вивченні асортименту популярних адвент-календарів: на описі їх контенту, особливостях проєктної пропозиції, ціновій політиці, що містить актуальні роздрібні ціни. З цієї вибірки було виділено п'ять адвент-календарів (див. рис. 1-5), які є типовими прикладами цінових сегментів до 25 доларів, до 50 доларів, до 75 доларів, до 100 доларів, вище 101 долару:

- адвент-календарю *Lindt Teddy Bear Holiday Chocolate Advent Calendar*, вартістю \$10, створеному для дітей і сімейного користування, притаманний мінімалістичний дизайн. Різнокольорове святкове опаккування приховує індикатори відліку часу – мініатюрних шоколадних ведмедів з молочного шоколаду. Адвент-календарі з цієї цінової категорії об'єднує їх доступність, святковий настрій, що робить їх ідеальним вибором для створення передріздвяного настрою;

\$10

Рис.1 Lindt Teddy Bear Holiday Chocolate Advent Calendar

- адвент-календар *Heilemann Confiserie*, вартістю \$40, також має наповнення з шоколаду: за дверцятами коробки приховано 24 різноманітні міні-фігурки з молочного шоколаду, серед яких представлено святого Ніколаса, сніговика, янгола, потяг та інші святкові образи. Так само, адвент-календар дарує разом із солодощами атмосферу свята;

\$40

Рис.2 Heilemann Confiserie Advent Calendar

- *адвент-календар See's Candies*, вартістю \$75, вирізняється оригінальністю дизайну опакowania, яке містить знахідки для поціновувачів солодоців. Цей адвент-календар від каліфорнійської легенди кондитерської майстерності складається з шухлядок, в кожній з яких приховано різноманітні ласощі, зокрема, фірмові льодяники;

\$75

Рис.3 See's Candies Advent Calendar

- *адвент-календар Bonne Maman*, вартістю \$100, має незвичне ексклюзивне опакowania – святковий поїзд. Кожна міні-баночка поїзду презентує класичні смаки солодоців, зокрема, чотири фрукти чи суміш ягід, унікальні делікатеси, наприклад, вишню з рожевим перцем або каву з карамеллю. Основною метою адвент-календаря є підкреслення неповторності кожного дня очікування і перетворення його на гастрономічну пригоду;

\$100

Рис.4 Bonne Maman Advent Calendar 2024 Edition

- *адвент-календар Revolve Beauty 2024*, вартістю \$150, зорієнтований на молодь і поціновувачів краси. Ексклюзивне, проте практичне опакowania – дизайнерська міні-валіза, містить 24 сюрпризи. На думку виробника, унікальна пропозиція має перетворювати кожен день грудня на свято.

\$150

Рис.5 Revolve Beauty 2024 Advent Calendar

Проведений аналіз дав можливість уточнити сегментування адвент-календарів відповідно до трьох основних цінових категорій, що відповідають особливостям запропонованого дизайну і представникам цільової аудиторії: економ-сегмент (вартість до \$30): бюджетні варіанти для користування всієї сім'єю з традиційним вмістом (міні-іграшками, паперовими новорічними прикрасами, солодощами тощо); middle-сегмент (вартість \$30-\$100): набори для молоді, сімей з дітьми, з тематичним наповненням (косметикою, іграшками, високоякісним шоколадом, цукерками, креативними дрібничками тощо); преміум-сегмент (вартість \$100 і вище): адвент-календарі для колекціонерів, споживачів ексклюзивних товарів з акцентом на розкіш, високу якість та унікальність.

Ці категорії відображають основні характеристики цільової аудиторії, які впливають на вибір адвент-календаря: економ-сегмент шукає доступність і традиційність, middle-сегмент – креативність та інтерактивність, а преміум-сегмент – ексклюзивність і персоналізацію.

Матеріали адвент-календарів також залежать від ціни: в бюджетних календарях використовують прості картонні опакування, тоді як преміум-продукти відзначаються складним дизайном з екологічних матеріалів, застосуванням інтерактивними елементами тощо.

Таким чином, для ефективного задоволення потреб споживачів важливо адаптувати ціноутворення та пропозиції дизайну відповідно до кожної категорії споживачів, що забезпечить успішну комерціалізацію продукту.

Отримані результати можуть стати в нагоді при підготовці майбутніх графічних дизайнерів до проєктування об'єктів дизайну, зокрема, при проєктуванні адвент-календарів, які гармонійно поєднують емоційність, практичність і потенційну комерціалізацію в конкурентному світі святкової продукції. Студенти можуть більш точно враховувати побажання споживачів: від сімей, які шукають доступні календарі у традиційному стилі, до молоді, яка прагне сучасних рішень і тематичних інновацій, та вибагливих клієнтів, для яких важлива ексклюзивність.

Наприклад, для економ-сегмента може бути запропонований дизайн настільного перекидного адвент-календаря на картонній основі тривалістю 24 дні з використанням святкових елементів та мотиваційних написів. Орієнтуючись на аудиторію, що має обмежений бюджет, оптимальним

вбачається використання стандартних матеріалів, таких як папір і картон, що дозволить досягнути доступності ціни. Розробка адвент-календаря з наповненням і додатковими інтерактивними елементами (наприклад, QR-кодами для доступу до цифрового контенту, де кожен день відкривається нова ілюстрація, що створює піднесений святковий настрій), може розглядатись проєктом, що може задовільнити вимоги споживачів middle-сегменту.

З урахуванням зростання попиту на преміальні товари, в пропозиції для преміум-сегменту максимальну увагу має бути привернуто до високого рівня естетичності, персоналізації і, тим не менше, функціональності адвент-календаря, що забезпечить адаптацію творчої пропозиції святкового продукту, обмеженого в термінах реалізації святковим періодом, до ринкових умов.

Літературні джерела

1. CNN Underscored. (2024). The best Advent calendars have officially arrived. Here are 67 of our favorites in 2024. URL: <https://edition.cnn.com/cnn-underscored/gifts/best-advent-calendars>
2. Wirecutter Staff. (2024). Our 20 Favorite Advent Calendars of 2024. URL: <https://www.nytimes.com/wirecutter/reviews/our-favorite-advent-calendars/>
3. Борисова, С. В. (2021). Визначення особливостей адвент-календаря як об'єкту дизайну. *Актуальні питання гуманітарних наук* : міжвуз. зб. наук. праць. Дрогобич : Видавничий дім «Гельветика», 35 (1), 32–36. DOI: DOI : 10.24919/2308-4863/35-1-5
4. Копотілов, М. В. (2024). Бриф як інструмент для успішного виконання дизайн-проєкту. *Освітні і культурно-мистецькі практики в контексті інтеграції України у міжнародний науково-інноваційний простір в умовах воєнного часу* : зб. тез доп. V Міжнар. наук. практ. конф. Запоріжжя : Вид-во Хортицької національної академії, 708-710.